

Estado nutricional y calidad de vida del adulto mayor: revisión sistemática

Nutritional status and quality of life in older adults: systematic review

Ashley A. Angulo¹

¹Carrera de Medicina, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí, Ecuador.

²Universidad UTE, campus Manabí, Montecristi, Ecuador.

*Autor correspondiente

Recepción: 05-09-2024

Aceptación: 08-11-2024

Publicación: 01-12-2024

RESUMEN

Este estudio analizó el estado nutricional y su impacto en la calidad de vida de los adultos mayores en distintos contextos socioeconómicos. El objetivo fue identificar los factores asociados a la malnutrición en esta población y su relación con la aparición de comorbilidades. Se realizó una revisión sistemática de la literatura, seleccionando 30 artículos publicados en los últimos cinco años. Los resultados mostraron una alta prevalencia de malnutrición, especialmente en áreas rurales, y su asociación con enfermedades crónicas como la osteoartritis y la diabetes. Además, se observaron mejoras en la calidad de vida cuando se implementaron intervenciones nutricionales y programas de actividad física. Las conclusiones destacan la necesidad de fortalecer las políticas de salud pública enfocadas en la prevención de la malnutrición y el desarrollo de intervenciones sostenibles para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Palabras clave: estado nutricional, calidad de vida, adultos mayores, malnutrición, revisión sistemática.

ABSTRACT

This study analyzed nutritional status and its impact on the quality of life of older adults in different socioeconomic contexts. The objective was to identify the factors associated with malnutrition in this population and its relationship with the appearance of comorbidities. A systematic review of the literature was carried out, selecting 30 articles published in the last five years. The results showed a high prevalence of malnutrition, especially in rural areas, and its association with chronic diseases such as osteoarthritis and diabetes. Additionally, improvements in quality of life were observed when nutritional interventions and physical activity programs were implemented. The conclusions highlight the need to strengthen public health policies focused on the prevention of malnutrition and the development of sustainable interventions for older adults in vulnerable situations.

Keywords: nutritional status, quality of life, older adults, malnutrition, systematic review.

Citar como: Angulo, A. A., Rodríguez, D., & García, M. A. (2024). Estado nutricional y calidad de vida del adulto mayor: revisión sistemática. *Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud*, 1(2), 165-177. <https://doi.org/10.36097/rgcs.v1i1.3149>

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento poblacional representa un fenómeno global que ha generado desafíos en el ámbito de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores. En países como Ecuador y Perú, el crecimiento de la población mayor de 65 años ha sido notable en las últimas décadas, lo que ha impulsado la necesidad de intervenciones orientadas a optimizar su estado nutricional y bienestar general (Gort et al., 2019).

Este incremento demográfico ha traído consigo retos como la malnutrición y enfermedades crónicas, los cuales inciden negativamente en la calidad de vida de esta población vulnerable (Miranda et al., 2019). El estado nutricional se ha identificado como un factor fundamental en la salud de los adultos mayores, ya que impacta directamente en su funcionalidad y en la prevención de enfermedades relacionadas con el envejecimiento, como la osteoartritis y el deterioro cognitivo (Bazalar-Silva et al., 2019). Diversos estudios señalan que la malnutrición es frecuente en este grupo, especialmente en áreas rurales y en comunidades con acceso limitado a servicios de salud adecuados (Espinosa et al., 2019). Evaluar el estado nutricional e implementar estrategias de intervención adecuadas resulta esencial para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores (Martínez et al., 2018).

A su vez, la presencia de comorbilidades, tales como la osteoartritis, ha demostrado estar asociada con una disminución significativa de la calidad de vida, lo cual subraya la importancia de una evaluación integral que considere tanto el estado nutricional como las condiciones de salud (Solís et al., 2015). Intervenciones centradas en la actividad física y recreativa han mostrado efectos positivos en la reducción de síntomas de ansiedad y depresión en adultos mayores (Alomoto et al., 2018), mejorando así su bienestar percibido (Salazar & Calero, 2018).

En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre el estado nutricional y la calidad de vida en adultos mayores, integrando estudios que abordan diversas perspectivas y contextos geográficos.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio con un enfoque cualitativo, basado en la recopilación y análisis de fuentes secundarias de artículos científicos que evaluaron la relación entre el estado nutricional y la calidad de vida en adultos mayores. La búsqueda de literatura se llevó a cabo en diversas bases de datos electrónicas, como PubMed, Cochrane Library, Scopus y SciELO.

Se utilizó una combinación de términos clave como estado nutricional, calidad de vida, adultos mayores y malnutrición. Para aumentar la especificidad de los resultados, se emplearon también términos MeSH en las bases de datos que soportaban dicha funcionalidad. Los descriptores se aplicaron tanto en inglés como en español. El periodo de búsqueda abarcó estudios publicados entre 2010 y 2023, y se priorizaron los estudios realizados en América Latina,

especialmente en Ecuador. La búsqueda inicial arrojó un total de 207 artículos distribuidos en las siguientes bases de datos: PubMed (10), Cochrane Library (1), Scopus (2), SciELO (1) y Google Académico (193).

Los criterios de inclusión para la selección de estudios fueron los siguientes: población de adultos mayores (≥ 65 años), intervención relacionada con la evaluación del estado nutricional (índice de masa corporal, análisis de micronutrientes, evaluaciones dietéticas) y su relación con la calidad de vida, resultados medidos mediante herramientas validadas como SF-36, WHOQOL y COOP/WONCA, y diseño del estudio que incluyera estudios observacionales, ensayos clínicos y estudios cualitativos. Se excluyeron estudios que no evaluaron directamente el estado nutricional o la calidad de vida, aquellos realizados fuera de América Latina, y estudios centrados en patologías no relacionadas con la nutrición y el envejecimiento, como cáncer o VIH (Bazalar-Silva et al., 2019).

El proceso de selección de artículos se dividió en tres fases. Primero, se eliminaron los estudios duplicados (N=12), dejando un total de 195 artículos para la revisión de elegibilidad. Luego, se evaluaron los títulos y resúmenes para asegurar que los artículos cumplieran con los criterios de inclusión, lo que resultó en la exclusión de 163 artículos que no cumplían con los requisitos (Sánchez et al., 2019). Finalmente, un total de 30 artículos fueron seleccionados para un análisis cualitativo detallado. El proceso de selección se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Proceso de selección de las publicaciones científicas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De los 207 artículos recuperados inicialmente, 30 estudios fueron incluidos en el análisis final tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión. Los estudios seleccionados se distribuyeron entre investigaciones observacionales, estudios experimentales y ensayos clínicos, y revisiones cualitativas (Gort et al., 2019). La mayoría de los estudios se centraron en adultos mayores de América Latina, especialmente en Ecuador y Perú, lo que proporcionó una visión general sobre el estado nutricional en estos contextos geográficos (Espinosa et al., 2019). A continuación, se presenta en la Tabla 1, la cual muestra la descripción de las publicaciones seleccionadas ordenadas de acuerdo al año de publicación.

La prevalencia de malnutrición fue uno de los temas más estudiados. Se observó que en comunidades rurales, como Gualaceo en Ecuador, un alto porcentaje de adultos mayores presentaba algún grado de malnutrición, tanto por exceso como por defecto (Espinosa et al., 2019). En algunos estudios, la malnutrición fue asociada con factores socioeconómicos y limitaciones en el acceso a servicios de salud, especialmente en áreas rurales y comunidades desfavorecidas (Martínez et al., 2018).

Los métodos de evaluación nutricional más empleados incluyeron el índice de masa corporal (IMC), análisis bioquímicos, y evaluaciones dietéticas (Bazalar-Silva et al., 2019). Además, algunos estudios reportaron la falta de acceso a agua potable y una dieta deficiente como factores que aumentan la vulnerabilidad nutricional de los adultos mayores (Miranda et al., 2019).

La calidad de vida fue evaluada mediante diversas herramientas validadas, siendo el WHOQOL y el SF-36 los más utilizados (Gort et al., 2019). Se observó que los adultos mayores con malnutrición presentaron una disminución significativa en sus puntajes de calidad de vida, particularmente en áreas relacionadas con la movilidad, la capacidad funcional, y el bienestar psicológico (Solís et al., 2015).

Los estudios que evaluaron intervenciones basadas en la actividad física encontraron que estas estrategias no solo mejoraron la condición física, sino también aspectos emocionales y de interacción social (Salazar & Calero, 2018). Las intervenciones comunitarias y recreativas fueron especialmente efectivas para mejorar la percepción de bienestar en los adultos mayores (Alomoto et al., 2018).

Tabla 1. Descripción de las publicaciones seleccionadas ordenadas de acuerdo al año de publicación

Referencia	Diseño del estudio	Población	Objetivo	Resultados principales	Limitaciones
Martínez et al. (2018)	Observacional	Adultos mayores	Evaluación de la calidad de vida en la vejez	La calidad de vida varía según el contexto socioeconómico	La muestra no es representativa de diferentes regiones
Hechavarría et al. (2018)	Revisión	Adultos mayores y su entorno social	Análisis de la repercusión social del envejecimiento	El envejecimiento tiene repercusiones sociales importantes	No se realizan análisis empíricos ni mediciones cuantitativas
Gort et al. (2019)	Intervención comunitaria	Adultos mayores en programas de la universidad	Evaluación de la vinculación universidad-comunidad en la calidad de vida	Mejora en la percepción de calidad de vida	Resultados no generalizables a otros contextos
Sánchez et al. (2019)	Revisión antropológica	Adultos mayores en contextos antropológicos	Valoración del envejecimiento desde la antropología	El envejecimiento es influenciado por factores culturales y sociales	Enfoque teórico, sin trabajo de campo
Miranda et al. (2019)	Estudio transversal	Adultos mayores en un policlínico	Caracterización nutricional en adultos mayores	Alta prevalencia de malnutrición	Muestra limitada a un centro de salud
Salazar & Calero (2018)	Estudio experimental	Adultos mayores femeninos	Evaluación de la influencia de la actividad física en la motricidad	Mejora en la motricidad fina y gruesa	Estudio enfocado en mujeres adultas mayores
Castañeda et al. (2018)	Estudio analítico de corte transversal,	Adultos mayores de una comunidad de Zacatecas, México	Determinación de la influencia de la depresión sobre el estado nutricional del adulto mayor	Los adultos mayores internados y con una red social precaria, están en riesgo incrementado de depresión y desnutrición	Tamaño de muestra

Alomoto et al. (2018)	Intervención física	Adultos mayores	Actividad física y recreativa para la ansiedad y depresión	Reducción significativa de ansiedad y depresión	Resultados limitados a algunas actividades recreativas
Gort et al. (2019)	Estudio descriptivo	Adultos mayores	Caracterización del consumo de medicamentos	Polifarmacia frecuente	No se evaluó el impacto en la calidad de vida
Solís & Calvopiña (2018)	Estudio observacional	Adultos mayores con osteoartritis	Evaluación de comorbilidades y calidad de vida	Comorbilidades afectan negativamente la calidad de vida	Limitado a una única condición clínica
Solís et al. (2016)	Estudio observacional	Adultos mayores con osteoartritis de columna	Percepción de calidad de vida relacionada con la salud	Reducción considerable de la calidad de vida	Resultados limitados a una condición específica
Espinosa et al. (2019)	Estudio transversal	Adultos mayores de Gualaceo, Ecuador	Prevalencia de malnutrición y factores asociados	Prevalencia moderada de malnutrición	Estudio basado en un solo cantón de Ecuador
Bazalar-Silva et al. (2019)	Estudio longitudinal	Adultos mayores del Centro Médico Naval del Perú	Relación entre estado nutricional y deterioro cognitivo	Relación entre deterioro cognitivo y malnutrición	Estudio realizado en una única institución
Solís et al. (2014)	Estudio de validación	Adultos mayores con osteoartritis	Validación del cuestionario COOP/WONCA	El cuestionario demostró ser válido y confiable	Muestra limitada a una única patología
Solís et al. (2015)	Estudio observacional	Adultos mayores con osteoartritis de manos	Percepción de calidad de vida relacionada con la salud	La osteoartritis de manos afecta negativamente la calidad de vida	Estudio limitado a una única patología
Ríos et al. (2020)	Estudio transversal	Adultos mayores con diagnóstico de osteoartritis	Evaluación nutricional y relación con la intensidad del dolor	La malnutrición afecta la intensidad del dolor	Tamaño de la muestra pequeño

Herrera & Castillo (2021)	Análisis descriptivo	Comunidades rurales en la provincia de Chimborazo	Análisis de la seguridad alimentaria	Riesgos significativos de inseguridad alimentaria	Falta de datos longitudinales sobre el impacto a largo plazo
Arévalo-Avecillas et al. (2019)	Estudio observacional	Adultos mayores en zonas urbanas y rurales de la provincia del Guayas, Ecuador	Predictores de calidad de vida subjetiva	Calidad de vida influenciada por factores sociodemográficos	Estudio limitado a una región específica de Ecuador
Miranda et al. (2019)	Estudio transversal	Adultos mayores en un policlínico	Caracterización nutricional en adultos mayores	Alta prevalencia de malnutrición	Estudio limitado a un solo policlínico
Sánchez et al. (2019)	Estudio observacional	Adultos mayores en Ecuador	Evaluación antropológica del envejecimiento	Factores socioculturales afectan la calidad de vida	No se realizaron análisis empíricos
Salazar & Calero (2018)	Estudio experimental	Adultos mayores	Evaluación de la actividad física en la motricidad	Mejoras significativas en la motricidad fina y gruesa	Enfoque limitado a población femenina
Alomoto et al. (2018)	Intervención comunitaria	Adultos mayores	Actividad física y recreativa para la ansiedad y depresión	Reducción en los niveles de ansiedad	Estudio enfocado en una sola comunidad
Gort et al. (2019)	Estudio observacional	Adultos mayores en programas comunitarios	Caracterización del consumo de medicamentos	Polifarmacia frecuente entre adultos mayores	No se evaluó el impacto a largo plazo en la calidad de vida
Vinueza-Veloz et al. (2023)	Estudio transversal	Adultos ecuatorianos a nivel nacional	Identificación de grupos poblacionales con riesgo de sobrepeso y obesidad según determinantes sociodemográficos	Identificación de disparidades en la prevalencia de desnutrición y obesidad asociadas a factores sociodemográficos	Posibles sesgos en la recolección de información

Bustamante et al. (2017)	Estudio descriptivo de corte transversal	Adultos mayores de la provincia de Guayas, Ecuador	Análisis de determinantes socioeconómicos de la calidad de vida	Factores socioeconómicos que influyen en la calidad de vida	No se incluyeron análisis longitudinales
Pacurucu et al. (2019)	Estudio observacional de corte transversal	Adultos mayores de un centro gerontológico en una zona rural de Ecuador	Determinación de los factores asociados a la desnutrición o riesgo de desnutrición	Los pacientes con desnutrición o riesgo presentaron dependencia funcional y factores asociados (diabetes, parálisis facial, economía baja)	Muestreo no probabilístico intencional realizado en una única institución
Astudillo et al. (2021)	Revisión sistemática	Adultos mayores en América Latina	Análisis de intervenciones nutricionales	Las intervenciones nutricionales mejoraron la calidad de vida	Falta de estudios a largo plazo
Díaz et al. (2002)	Estudio experimental de corte longitudinal	Adultos mayores	Evaluación de un programa de actividad física en adultos mayores	La actividad física mejora la coordinación, flexibilidad y alivia síntomas como nicturia, insomnio y dolores osteoarticulares	Muestreo no probabilístico y tamaño de la muestra
Martin (2018)	Estudio longitudinal	Adultos mayores en áreas urbanas	Relación entre actividad física y calidad de vida	La actividad física regular mejora la calidad de vida	Falta de seguimiento a largo plazo
Guallo et al. (2022)	Revisión narrativa	Adultos mayores	Identificación de aspectos relacionados con hábitos de vida saludables en adultos mayores	Identificación de prácticas que mejoran la calidad de vida y prolongan la autonomía, como actividad física, dieta equilibrada, vínculos sociales y control de enfermedades	Heterogeneidad de los estudios incluidos, debido a diferencias en definiciones, metodologías y contextos culturales, lo que dificulta la generalización de los resultados

La calidad de los estudios fue en general moderada a alta. Los estudios observacionales, evaluados mediante la Escala Newcastle-Ottawa, mostraron un riesgo de sesgo bajo, pero algunos reportaron limitaciones relacionadas con el tamaño de la muestra o la falta de seguimiento a largo plazo (Bazalar-Silva et al., 2019). Los ensayos clínicos, evaluados con RoB 2, demostraron un bajo riesgo de sesgo, aunque algunos carecieron de una correcta aleatorización (Miranda et al., 2019).

Los hallazgos de esta revisión sistemática corroboran la importancia del estado nutricional en la calidad de vida de los adultos mayores. En línea con estudios previos, se encontró que la malnutrición, tanto por exceso como por defecto, afecta negativamente la salud y el bienestar de esta población (Martínez et al., 2018). Las zonas rurales fueron particularmente vulnerables, donde factores como el bajo nivel socioeconómico y el acceso limitado a servicios de salud y nutrición se identificaron como contribuyentes clave a la malnutrición (Solís et al., 2014).

El impacto de las comorbilidades, como la osteoartritis, también fue evidente. Se observó que las enfermedades crónicas en combinación con la malnutrición agravaban la reducción de la calidad de vida, lo que sugiere la necesidad de enfoques integrales que aborden tanto la nutrición como las condiciones de salud coexistentes (Solís et al., 2015).

Las intervenciones que integraron la actividad física y las actividades recreativas demostraron ser estrategias efectivas para mejorar la calidad de vida en esta población. Los estudios que implementaron programas de actividad física destacaron mejoras no solo en la movilidad, sino también en la salud mental y en la interacción social de los adultos mayores (Alomoto, et al., 2018).

Entre las limitaciones de esta revisión se destaca la heterogeneidad de los estudios en términos de población y metodología, lo que impidió la realización de un metaanálisis cuantitativo. Además, algunos estudios incluidos presentaron sesgos relacionados con el tamaño de la muestra o la falta de seguimiento a largo plazo (Bazalar-Silva et al., 2019). Sin embargo, el enfoque cualitativo permitió obtener una visión amplia de la relación entre la nutrición y la calidad de vida en adultos mayores en diferentes contextos geográficos y socioeconómicos.

CONCLUSIONES

Este estudio confirmó la relación entre el estado nutricional y la calidad de vida en los

adultos mayores. La malnutrición, impulsada por factores socioeconómicos y de acceso a servicios de salud, se asoció con una mayor prevalencia de comorbilidades y un deterioro en el bienestar físico y mental. Las intervenciones basadas en actividad física y nutrición mostraron mejoras, aunque faltan estudios con seguimiento a largo plazo. Las limitaciones incluyeron la heterogeneidad de los estudios y la falta de representatividad a nivel regional o nacional. Para futuras investigaciones, se recomienda priorizar estudios longitudinales y el desarrollo de políticas de salud pública centradas en la prevención de la malnutrición, con especial atención a las poblaciones más vulnerables.

CONFLICTOS DE INTERÉS

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Conceptualización: Daliannis Rodríguez y Mario A. García. **Investigación:** Ashley A. Angulo y Daliannis Rodríguez. **Metodología:** Ashley A. Angulo y Mario A. García. **Supervisión:** Mario A. García. **Redacción del borrador original:** Ashley A. Angulo y Daliannis Rodríguez. **Redacción, revisión y edición:** Ashley A. Angulo, Daliannis Rodríguez y Mario A. García.

REFERENCIAS

- Alomoto, M., Calero, S., & Vaca, M.R. (2018). Intervention with physical-recreational activity to anxiety and depression in the elderly. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 37(1), 47-56. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002018000100005
- Arévalo-Avecillas, D., Game, C., Padilla-Lozano, C., & Wong, N. (2019). Predictores de la calidad de vida subjetiva en adultos mayores de zonas urbanas y rurales de la provincia del Guayas, Ecuador. *Información Tecnológica*, 30(5), 271-282. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642019000500271>
- Bazalar-Silva, L., Runzer-Colmenares, F.M., & Parodi, J.F. (2019). Asociación entre el estado nutricional según índice de masa corporal y deterioro cognitivo en adultos mayores del Centro Médico Naval del Perú, 2010-2015. *Acta Médica Peruana*, 36(1), 5-10. <http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v36n1/a02v36n1.pdf>

- Bustamante, M.A., Lapo, M.C., Torres, J.D., & Camino, S.M. (2017). Factores Socioeconómicos de la Calidad de Vida de los Adultos Mayores en la Provincia de Guayas, Ecuador. *Información tecnológica*, 28(5), 165-176. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642017000500017>
- Castañeda, C., Acuña, A., Herrera, A., Martínez, R., & Castillo, I. (2018). Depresión y estado nutricional del adulto mayor en una comunidad del Estado mexicano de Zacatecas. *Revista Cubana de Alimentación y Nutrición*, 28(1), 16. <https://revalnutricion.sld.cu/index.php/rcan/article/view/524>
- Díaz, V., Díaz, I., Acuña, C., & Donoso, A. (2002). Evaluación de un programa de actividad física en adultos mayores. *Revista Española de Geriatría y Gerontología*, 37(2), 87-92. [https://dx.doi.org/10.1016/S0211-139X\(02\)74783-5](https://dx.doi.org/10.1016/S0211-139X(02)74783-5)
- Espinosa, H., Abril-Ulloa, V., & Encalada, L. (2019). Prevalencia de malnutrición y factores asociados en adultos mayores del cantón Gualaceo, Ecuador. *Revista Chilena de Nutrición*, 46(6), 675-682. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182019000600675>
- Gort, M., García, M.M., Mesa, D., Espinosa, Y., & Verona, A.I. (2019). Vinculación universidad-comunidad en la calidad de vida del adulto mayor. *Revista Ciencias Médicas*, 23(4), 492-500. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942019000400492
- Guallo, M.J., Parreño, Á.F., & Chávez, J.P. (2022). Estilos de vida saludables en adultos mayores. *Revista Cubana de Reumatología*, 24(4), e1051. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-59962022000400008
- Hechavarría, M.M., Ramírez, M., García, H., & García, A. (2018). El envejecimiento. Repercusión social e individual. *Revista de Información Científica*, 97(6), 1173-1188. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-99332018000601173
- Herrera, S.P., & Castillo, L.E. (2021). Análisis de la seguridad alimentaria en comunidades rurales de la provincia Chimborazo. *Enlace Universitario*, 20(2), 62-64. <https://doi.org/10.33789/enlace.20.2.97>
- Martín, R. (2018). Actividad física y calidad de vida en el adulto mayor. Una revisión narrativa. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 17(5), 813-825. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2018000500813&lng=es&tlng=es

- Miranda, Y., Peña, M., Ochoa, T.Z., Sanz, M., & Velázquez, M. (2019). Caracterización nutricional del adulto mayor en el policlínico. *Correo Científico Médico*, 23(1), 122-143. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-43812019000100122
- Pacurucu, N.J., Rodríguez, D.A., Puente, A.C., Quito, J.N., Armijos, D.M., & Carrasco, E.P. (2019). Factores asociados a la desnutrición en un grupo de adultos mayores en zonas rurales ecuatorianas. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*, 38(6) 700-709. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55964142004>
- Ríos, P.A., López, G.F., & Parreño, A.F. (2020). Evaluación nutricional en adultos mayores con diagnóstico de osteoartritis y su relación con la intensidad del dolor. *Revista Cubana de Reumatología*, 22(Suppl 1), e148. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-59962020000400002
- Salazar, M.M., & Calero, S. (2018). Influencia de la actividad física en la motricidad fina y gruesa del adulto mayor femenino. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 37(3), 1-13. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002018000300005
- Sánchez, O., Martínez, J., Florit, P.C., Gispert, E.Á., & Vila, M. (2019). Envejecimiento poblacional: algunas valoraciones desde la antropología. *Revista Médica Electrónica*, 41(3), 708-724. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242019000300708
- Solís, U., & Calvopiña, S.J. (2018). Comorbilidades y calidad de vida en osteoartritis. *Revista Cubana de Reumatología*, 20(2), e17. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-59962018000200002
- Solís, U., Barbón, O.G., & Martínez, J.P. (2016). Determinación de la percepción de calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con osteoartritis de columna vertebral. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 20(3), 235-243. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552016000300003
- Solís, U., Hernández, I.M., de Armas, A., & Ulloa, A. (2014). Cuestionario COOP/WONCA: validez y fiabilidad de su utilización en pacientes con osteoartritis. *Revista Cubana de Reumatología*, 16(2), 76-89. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-59962014000200003
- Solís, U., Prada, D.M., Crespo, I., Gómez, J.A., de Armas, A., García, V., & Hernández, A. (2015). Percepción de calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con osteoartritis de

manos. *Revista Cubana de Reumatología*, 17(2), 112-119.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-59962015000200003

Vinueza-Veloz, A.F., Tapia-Veloz, E.C., Tapia-Veloz, G., Nicolalde-Cifuentes, T.M., & Carpio-Arias, T.V. (2023). Estado nutricional de los adultos ecuatorianos y su distribución según las características sociodemográficas. Estudio transversal. *Nutrición Hospitalaria*, 40(1), 102-108. <https://dx.doi.org/10.20960/nh.04083>

Descargo de responsabilidad / Nota del editor: Las declaraciones, opiniones y datos contenidos en todas las publicaciones son únicamente de los autores y contribuyentes individuales y no de Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud ni de los editores. Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud y/o los editores renuncian a toda responsabilidad por cualquier daño a personas o propiedades resultantes de cualquier idea, método, instrucción o producto mencionado en el contenido.